

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1945–1985 ГОДАХ И ЕЁ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Куранбоева Севинчой Максуд кызы,

докторант Ургенчского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499643>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

электрификация, советский период, промышленное развитие, сельское хозяйство, электростанции, инфраструктура, экономические реформы, технический прогресс.

ABSTRACT

В данной статье анализируются основные этапы, направления и результаты процесса электрификации Хорезмской области в 1945–1985 годах. В поствоенный период происходило расширение энергетических сетей, строительство новых электростанций, внедрение электроэнергии в сельское хозяйство и промышленность. Эти процессы освещены и научно обоснованы.

После Второй мировой войны, как и во всех регионах Узбекистана, в Хорезмской области были реализованы масштабные мероприятия по восстановлению народного хозяйства и модернизации экономики. Введение электроэнергии в сельскохозяйственное производство региона сыграло важную роль в модернизации ирригационных систем, стабильной работе промышленных предприятий и повышении уровня жизни населения. Одной из социальных реформ, проводимых советским правительством, стала электрификация жилых домов и промышленных предприятий. До революции в Хорезме энергетическая база полностью отсутствовала. К 1940 году в области началось производство 23 миллионов киловатт-часов электроэнергии, была введена в эксплуатацию подстанция «Хорезм», связавшая регион энергетической системой Средней Азии. В 1950 году в области имелись небольшие электростанции мощностью 194 кВт лишь в 13 колхозах. В 1958 году в городе Ургенч был установлен энергопоезд мощностью 250 тысяч кВт. В 1959 году из 52 200 колхозных хозяйств только 7 077 пользовались электроэнергией. Несмотря на рост числа дизельных и электрических установок, они не могли полностью удовлетворить потребности колхозов, так как маломощные электростанции были экономически неэффективны и обеспечивали лишь культурно-бытовые нужды. Большинство колхозных дворов оставались без электроэнергии и освещения. В 1960 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тахиаташской ГРЭС. 6 апреля 1960 года ЦК Компартии Узбекистана и Совет Министров республики приняли постановление «О мерах по обеспечению выполнения плана электрификации сельского хозяйства на 1960–1965 годы». Это

решение открыло большие перспективы для дальнейшего роста сельскохозяйственного производства и улучшения условий жизни населения.

Обком Компартии и Исполком Хорезмской области, выполняя данное постановление, реализовали целый ряд мероприятий по электрификации сельского хозяйства. Среди них особое значение имели организация областного управления строительного монтажного управления «Узсэлэлектрострой» и «Сэлэлектро», а также ускорение строительства линии электропередачи Тахиаташ–Ургенч. Электрификация стала основой для развития всех отраслей народного хозяйства и реализации современного технического прогресса. В республике увеличивались урожаи хлопка, возрастали доходы сельских хозяйств, что позволило выделять значительные капитальные вложения, в том числе на электрификацию. Многие сёла начали получать электроэнергию от крупных государственных электростанций. Наряду с этим активно строились сельские гидроэлектростанции. Электроэнергия широко использовалась и для ирригационных целей: в сёлах, не имевших доступа к проточной воде, начали применяться электрифицированные насосные установки. Рост уровня электрификации сельских местностей способствовал появлению новых специалистов: бывшие колхозники стали механиками электростанций, электромонтажниками и техниками. Это в свою очередь улучшило социальное и материальное положение населения.

Процесс электрификации проходил поэтапно. Уже в 1965 году в восьми колхозах области были установлены новые электростанции. В районах Кушкूपыр, Гурлан и Ханка также были построены и введены в эксплуатацию станции, освещавшие жизнь населения. Для обеспечения всех отраслей народного хозяйства электроэнергией необходимо было построить большое количество линий электропередачи, подстанций и трансформаторных пунктов. К 1969 году в области имелось 4 732 километра линий электропередачи и 719 трансформаторных пунктов общей мощностью 48,1 тысячи кВА. В начале 1970-х годов была введена в эксплуатацию вторая очередь линии Тахиаташ–Ургенч длиной 154 километра, что укрепило энергетическую базу области и ускорило механизацию и электрификацию сельского хозяйства.

К 1966 году работы по электрификации были полностью завершены в 35 из 89 колхозов, а к 1969 году — во всех 88 колхозах, трёх совхозах, 94 фермах и 65,4 тысячи домохозяйств (91%), которые были подключены к государственной энергосистеме. К 1971 году все колхозы и совхозы области на 100% пользовались электроэнергией. Эти меры создали условия для строительства крупных заводов и фабрик, расширения ассортимента промышленной продукции. В период семилетки (1959–1965) и восьмой пятилетки (1966–1970) в области были построены крупные промышленные предприятия: силикатный, железобетонный, молочный и масложировой заводы, комбинаты строительных материалов, крупнопанельного домостроения, хлебокомбинаты, Хивинская швейная фабрика, хлопкоочистительные заводы Шават, Янгиарык и Янгибазар, шиноремонтный и дробильно-сортировочный заводы, а также ряд местных промышленных комбинатов. В этот период были построены новые здания для монтажных, торговых и бытовых предприятий, детских учреждений, здравоохранения, образования, кинотеатров, телестудии и типографии. К 1970 году

количество крупных промышленных предприятий достигло 70, а общий объём промышленного производства по сравнению с 1940 годом вырос на 371%.

Рост числа промышленных предприятий сопровождался увеличением числа рабочих и инженерно-технических кадров. Если в 1960 году в промышленности области работали 5 557 рабочих и 413 инженеров, то к 1970 году их количество возросло на 869 человек. В 1970–1985 годах уровень энерговооруженности одного работника в среднем увеличился в два раза, что позволило довести уровень механизации труда до 78%. Девятая и десятая пятилетки стали новым этапом развития промышленности и энергетики области. За этот период было построено около 15 крупных предприятий, в том числе Ургенчская прядильно-ткацкая фабрика, маслоэкстракционный завод, ремонтный завод экскаваторов, Хивинский ковровый комбинат и др. В результате этих преобразований население получило возможность использовать электричество в повседневной жизни: слушать радио, разговаривать по телефону, пользоваться холодильниками, утюгами и другими электроприборами. Строительство новой электростанции в Ургенче значительно улучшило уровень жизни населения. Со временем сельские населённые пункты приобрели облик благоустроенных, полностью электрифицированных поселений.

Вывод. Таким образом, развитие электростанций, трансформаторных пунктов и линий электропередачи, построенных в рассматриваемый период, способствовало стабилизации производственных мощностей, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения. Электрификация оказала положительное влияние не только на экономику, но и на духовную жизнь общества, улучшая культурно-бытовые условия населения.

Список использованных источников:

1. Государственный архив Хорезмской области, ф. 20, оп. 1, д.398, л.57.
2. «Хорезм хакикати», 20 февраля 1965 г., №35 (10016).
3. «Хорезмская правда», 31 января 1970 г.
4. Народное хозяйство Хорезмской области. Статистический сборник. – Ургенч, 1974. – С. 27.
5. Раджабов С. Повышение материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства Узбекистана в условиях развитого социализма (на материалах Хорезмской области 1966–1980 гг.): Дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1982. – С. 35.
6. История Узбекистана. Т. XI. – Ташкент: Узбекистан, 2023. – С. 505.
7. Матниязов М. История Хорезма. Т. II. – Ургенч, 1997. – С. 167.